

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2/2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Мухамедов Хайдарали Мелиевич ЎРТА АСРЛАР ҲУҚУҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲУҚУҚҚА ТАЪСИРИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Мирзаев Файзулла Ибодуллаевич ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ИСЛОҲОТЛАР ШАРОИТИДА ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	14
3. Авлиякулова Матлуба Авазовна КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ БИЛАН БОҒЛИҚ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Baratov Mirodiljon Xomudjonovich, Akramxodjayev Bori Toxtaxodjayevich TURISTIK MAHSULOTNING XUSUSIYATLARI VA BU SOHADAGI RAQOBATBARDOSHLIK.....	29
5. Ergasheva Shohista O'ktam qizi KRIPTOVALYUTALARNING TRANSFER JARARAYONIDA QO'LLANILADIGAN HUQUQ MASALASI.....	39
6. Абжалов Абдижаббор Махаммадиевич ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЖАМОАТ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА ТАШКИЛИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	46
7. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЧЕГАРАЛАРИ.....	54
8. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ISHKI ISHLAR ORGANLARIDA QONUNLAR IJROSI USTIDAN PROKUROR NAZORATINING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	62
9. A'zamov Akbarxon Izzatbek o'g'li QASDDAN TO'LOVGA QOBILIYATSIZLIKKA OLIV KELISHNING JINOIY-HUQUQIY JINATLARI, O'XSHASH JINOYATLARDAN FARQLI TOMONLARI HAMDA XORIJIY TAJRIBA.....	70
10. Хамидов Нурмухаммад Ориф угли ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ФОРМА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.....	77
11. Kurbanov Ma'rufjon Mamadaminovich SUN'IY INTELLEKTDAN JINOIY MAQSADDA FOYDALANISHNING JINOYAT-HUQUQIY TAVSIFI, IJTIMOIY-HUQUQIY MONIYATI.....	85
12. Насруллаев Фирдавс Сухробович ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКСТРАДИЦИЯ ЖАРАЁНИДА ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎРНИ ВА ИДОРАЛАРАРО ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	92

Хамидов Нурмухаммад Ориф угли,

Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: hamidov-2018@list.ru

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ФОРМА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

For citation: Khamidov Nurmukhammad Orif ugli. HUMAN TRAFFICKING AS A FORM OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: CONCEPT, SOCIAL DANGER, AND CRIMINAL LAW COUNTERMEASURES. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2/2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18839345>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится комплексный уголовно-правовой анализ понятия торговли людьми как одной из наиболее опасных форм транснациональной организованной преступности. Раскрывается социальная природа и повышенная общественная опасность данного преступления, посягающего на свободу, честь и достоинство личности. Исследуются национальные и международно-правовые подходы к определению торговли людьми, включая положения Уголовного кодекса Республики Узбекистан и международных конвенций. Особое внимание уделяется проблемам квалификации деяния, содержанию признаков эксплуатации, а также соотношению понятий «эксплуатация» и «использование». Анализируются механизмы совершения преступлений, совершаемых организованными преступными группами, а также факторы, способствующие их транснациональному характеру. На основе теоретических положений и материалов судебной практики обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства и усиления превентивных мер противодействия торговле людьми в условиях глобализации.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность; эксплуатация; уголовная ответственность; социальная опасность; вербовка; принудительный труд; международно-правовое регулирование; противодействие преступности.

Хамидов Нурмухаммад Ориф ўгли,

Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши
курашиш шўбаси профессори вазифасини бажарувчиси,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: hamidov-2018@list.ru

ОДАМ САВДОСИ — ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИК ШАКЛИ СИФАТИДА: ТУШУНЧАСИ, ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ ВА ЖИНОЯТ-ХУҚУҚИЙ ҚАРШИ КУРАШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада одам савдоси трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг энг хавфли кўринишларидан бири сифатида комплекс жиноят-хуқуқий таҳлил қилинади. Ушбу жиноятнинг шахс эркинлиги, шаъни ва кадр-қимматига тажовуз қилувчи ижтимоий хавфли табиати очиб берилади. Одам савдоси тушунчасининг миллий ва халқаро хуқуқий манбалардаги таърифлари, хусусан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ҳамда халқаро конвенциялар нормалари асосида таҳлил этилади. Мақолада эксплуатация тушунчасининг мазмуни, уни “фойдаланиш” атамаси билан нисбати, жиноятни квалификация қилиш муаммолари ҳамда уюшган жиноий гуруҳлар томонидан содир этилиш механизмлари ёритилади. Шунингдек, глобаллашув шароитида одам савдосининг трансмиллий хусусияти ва унинг олдини олишга қаратилган жиноят-хуқуқий ҳамда превентив чораларни такомиллаштириш зарурати илмий асосланади.

Калит сўзлар: трансмиллий уюшган жиноятчилик; эксплуатация; жиноий жавобгарлик; ижтимоий хавфлилик; ёллаш; мажбурий меҳнат; халқаро-хуқуқий тартибга солиш; жиноятчиликка қарши кураш.

Khamidov Nurmukhammad Orif ugli,

Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: hamidov-2018@list.ru

HUMAN TRAFFICKING AS A FORM OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: CONCEPT, SOCIAL DANGER, AND CRIMINAL LAW COUNTERMEASURES

ANNOTATION

This article provides a comprehensive criminal law analysis of human trafficking as one of the most dangerous forms of transnational organized crime. The study examines the social nature and heightened public danger of this offense, which infringes upon individual freedom, honor, and human dignity. National and international legal definitions of human trafficking are analyzed, including the provisions of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and relevant international conventions. Special attention is paid to the legal interpretation of exploitation, its distinction from the concept of “use,” issues of legal qualification, and the mechanisms by which organized criminal groups commit such offenses. The transnational character of human trafficking in the context of globalization is also examined. The article substantiates the need for further improvement of criminal legislation and strengthening preventive measures aimed at combating human trafficking.

Keywords: transnational organized crime; exploitation; criminal liability; social danger; recruitment; forced labor; international legal regulation; crime prevention.

В Узбекистане наше государство постепенно принимает конкретные меры по борьбе с незаконной эксплуатацией людей, их незаконной трудовой миграцией и торговлей людьми. Однако одной из форм организованной транснациональной преступности, которая сегодня быстро развивается, является незаконная эксплуатация людей и торговля людьми[1].

Эта проблема многогранна, и для ее решения необходим многогранный подход. Это преступление, известное как торговля людьми, похоже на высокодоходные преступления, связанные с оружием, наркотиками или психотропными веществами, и отличается тем, что организованная преступная деятельность в этой области приносит большую прибыль, а методы ее осуществления крайне секретны и опасны.

В этой связи мы согласны с мнением адвоката А. Шарофутдинова о том, что совершение этих преступлений не только нарушает честь и достоинство человека, но и наносит огромный ущерб репутации нашего государства на международной арене[2].

Следует подчеркнуть, что торговля людьми является одной из крупнейших глобальных проблем сегодня. По мнению адвоката М.А. Раджабовой, три наиболее опасных вида транснациональной организованной преступности «унаследованы» от прошлого века к XXI веку: терроризм и использование насилия под видом религии, то есть экстремистские, фундаменталистские и сепаратистские нападения. Далее следует наркобизнес, а последними — крупные преступные организации, занимающиеся торговлей людьми[3].

Торговля людьми — это широко распространенное преступление, совершаемое во всех странах мира. Это объясняется тем, что данное преступление является третьим по социальной опасности деянием в мире по уровню дохода. Оно ограничивает свободу существа, называемого человеком, и попирает его достоинство. Поэтому необходимо выявлять преступление, связанное с торговлей людьми, демонстрировать неизбежность наказания путем привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших это преступление, предотвращать его, минимизировать его последствия насколько это возможно и принимать превентивные меры в отношении жертв торговли людьми.

Торговля людьми — это очень опасный и унижительный вид преступной деятельности. Унижение проявляется в том, что это преступление совершается в формах, схожих с рабством. Кроме того, оно приобретает унижительный характер из-за того, что связано с эксплуатацией человека, его продажей как «товар» и получением дохода за счет использования человеческого фактора.

Английское название этой деятельности без изменений перешло во многие языки мира. В частности, в международном уголовном праве для обозначения этого вида преступной деятельности используется термин «trafficking». Фактически, «trafficking» происходит от латинского слова «traffico», которое впервые вошло в обиход благодаря итальянцам. Слово «traffico» в итальянском языке используется в значении «торговля», «торговля»[4]. Первоначально этот термин использовался в форме «торговля табаком», что означало торговлю табаком. Позже итальянцы стали называть это сокращенно «traffico». Действительно, слово «trafficker», то есть лавочник, который продает, происходит от этого корня[5].

Определение торговли людьми и ответственности за это преступление дано в статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О борьбе с торговлей людьми» от 17 апреля 2008 года эта статья была включена в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в новой редакции.

Преыдущая редакция статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривала ответственность только за вербовку лица обманным путем с целью эксплуатации и не охватывала комплекс уголовных деяний, связанных с торговлей людьми, упомянутых в международных правовых документах. Такая ситуация не могла обеспечить на практике полную защиту свободы, чести и достоинства граждан. Более того, в отличие от Конвенции ООН 1949 года о торговле людьми в целях проституции, новая редакция статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривает конкретную ответственность за эксплуатацию людей в любых целях[6].

Преступление, связанное с торговлей людьми, как это предусмотрено статьей 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, является одним из преступлений против свободы, чести и достоинства людей.

Торговля людьми, то есть покупка и продажа человека, а также вербовка, транспортировка, передача, сокрытие или получение человека с целью эксплуатации, является социально опасным преступлением, включающим такие действия, как похищение, применение силы или угрозы применения силы или иные формы принуждения группой лиц, в предварительном сговоре, с использованием своего служебного положения, переправка жертвы через государственную границу Республики Узбекистан или незаконное задержание

ее за границей, использование поддельных документов, получение, сокрытие или уничтожение документов, подтверждающих личность жертвы, отсечение человеческих органов и их пересадка другому лицу [7].

Торговля людьми — это форма транснациональной организованной преступности, которая угрожает человеку, его чести, достоинству, мирной жизни и будущему, и вызывает большую озабоченность и тревогу у всех из-за своей безграничности и того факта, что она в основном привлекает молодежь и женщин.

В качестве примера, по данным Организации Объединенных Наций, только в 2014 году 51% жертв торговли людьми во всем мире составляли женщины, 21% — мужчины, 20% — несовершеннолетние и 8% — дети[8].

И.Б. Фазилов определяет торговлю людьми следующим образом: «Торговля людьми — это вербовка, транспортировка, получение, укрывательство или удержание лица с целью совершения незаконной сделки или с целью эксплуатации»[9].

Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года (данный международный документ был ратифицирован Республикой Узбекистан 28 июня 2001 года), определяет торговлю людьми следующим образом: «Торговля людьми означает вербовку, транспортировку, передачу, укрывательство или иные средства эксплуатации лиц с применением силы или иных средств принуждения, кражи, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или положением власти, похищения лиц. Она включает в себя задержание лица с целью эксплуатации с применением силы (с применением силы или угрозы силы), а также злоупотребление властью, а также задержание лица против его воли в условиях рабства, независимо от того, получает он плату или нет[11].

Международное сообщество оценивает торговлю людьми как акт, представляющий угрозу благополучию личности, семьи и общества[2].

Согласно вышеизложенному В соответствии с определениями и понятиями, торговля людьми включает следующие действия:

- а) похищение людей с целью их эксплуатации с применением физической силы, психологического воздействия, обмана, мошенничества;
- б) вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или прием похищенных или обманутых людей;
- в) заманивание человека путем предложения ему финансовой выгоды, использование его финансовых трудностей;
- г) злоупотребление властью для создания благоприятных условий для торговли людьми;
- д) использование проституток для осуществления торговли людьми;
- е) склонение детей и женщин к использованию своих родственников (родителей, опекунов или попечителей, мужей или жен или других близких родственников) за деньги;
- ж) изъятие человеческих органов или тканей;
- з) совершение действий, которые помещают человека в состояние рабства или подневольного состояния.

Торговля людьми означает вербовку, транспортировку, передачу, укрывательство или прием человека с целью покупки, продажи или эксплуатации человека.

Закон Республики Узбекистан «О борьбе с торговлей людьми» от 17 апреля 2008 г.[13] определяет «торговлю людьми» как действия (формы действий) «вербовки», «перевозки», «перемещения», «сокрытия», «приема».

То есть, согласно статье 3 Закона, торговля людьми — это вербовка, перевозка, перемещение, укрывательство или прием лиц посредством угрозы или применения силы или иных форм принуждения, похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью или положением уязвимости, или предоставления платежей или выгод с целью получения согласия лица, осуществляющего контроль над другим лицом, с целью эксплуатации. Эксплуатация человека означает эксплуатацию проституции других лиц или иные формы

сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или практики, аналогичные рабству, недобровольный труд или изъятие человеческих органов или тканей.

В этой связи, если обратиться к некоторым терминам, встречающимся в торговле людьми, юридический термин «наем людей с целью эксплуатации» на узбекском языке, часто используемый в торговле людьми, не может считаться полностью соответствующим его русскому тексту. В частности, слово «эксплуатация» в русском варианте используется как «использование» на узбекском языке. Слово «использование» в лексическом смысле означает добровольное привлечение к какому-либо полезному виду труда. «Эксплуатация» — это использование человеческой силы, принудительный труд в результате присвоения продуктов труда других людей владельцами средств производства[14].

Таким образом, слово «эксплуатация» совершенно отличается по значению и содержанию от слова «использование». Поэтому, на наш взгляд, при выражении понятия этого преступления на узбекском языке уместно использовать слово «эксплуатация». Таким образом, в восьмом разделе Уголовного кодекса Республики Узбекистан, озаглавленном «Правовое значение терминов», эксплуатация людей определяется как «эксплуатация проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации их, принудительный труд или услуги, рабство или практики, подобные рабству, недобровольный труд или изъятие человеческих органов или тканей».

В этой связи, если обратиться к понятию «вербовка», то во многих юридических текстах при обсуждении этого преступления некоторые ученые используют понятие «контрабанда людей» вместо понятия «вербовка людей»[15].

На наш взгляд, понятие «контрабанда людей» некорректно, поскольку это преступление конкретно определено в статье 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Согласно ей, предметом контрабанды являются высокотоксичные, ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие, огнестрельное оружие или боеприпасы, а также наркотические средства или психотропные вещества, или материалы, пропагандирующие религиозный экстремизм, сепаратизм и догматизм. Поэтому мы не можем считать правильным напрямую включать человека в это преступление. Кроме того, торговля людьми, то есть купля-продажа человека, представляет собой отдельное уголовное преступление.

Российские правоведы по-разному толкуют преступление эксплуатации людей. В частности, В.Б. Шакин подчеркивает, что сущностью такого преступления является законное или незаконное вывоз человека с территории государства с целью будущей торговли людьми или сексуальной эксплуатации[16]. Однако мы частично согласны с этим мнением, поскольку преступления этого типа, наряду с вышеуказанными случаями, чаще всего совершаются путем обмана, злоупотребления доверием жертвы, и мы считаем, что обманутое лицо может быть вовлечено не только в сексуальную эксплуатацию, но и в любой вид принудительного труда.

По мнению Е.В. Евстифеевой, «все действия в форме принудительного труда, вербовки в сексуальных целях, физических и психических пыток являются необходимыми признаками преступления торговли людьми»[17].

Это определение также неполное, поскольку, во-первых, будущая торговля людьми может быть совершена только после того, как они были первоначально завербованы для эксплуатации. Во-вторых, жертв, завербованных вербовщиками, не всегда продают, а скорее сами вербовщики могут эксплуатировать жертв.

Узбекский исследователь И.Ю. Фазилов также высказал свое мнение по этому вопросу, предложив дополнить положение первой части статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан словами «Задержание лица с целью эксплуатации»[18].

В качестве примера из судебной практики в этом отношении можно привести гражданина Д., жителя города Самарканда, который с целью эксплуатации граждан Республики Узбекистан в сексуальных целях в Турции сформировал группу с гражданами Н. и Б. и заранее вступил в преступный сговор. В начале апреля 2017 года гражданин Д. переписывался с гражданином М., проживающим по адресу: 2/70, квартира 25, Наманганская область, город Наманган, через интернет-

сайт «Телеграм», сообщая ему, что может позаботиться о ребенке своего друга Н. в Турции. 27 апреля 2017 года, когда гражданин М. прилетел в Турцию по маршруту «Ташкент-Стамбул», Д. встретил его и передал гражданам Н. и Б. для вступления в сексуальные отношения с турецкими гражданами за плату, после чего гражданин Н. конфисковал паспорт и обратный билет гражданина М. в Узбекистан, потребовал от нее заняться проституцией или заплатить 2200 долларов в случае отказа, незаконно задержал ее в квартире в Стамбуле, избивал, применял насилие и угрожал ей насилием, а также принуждал к проституции с 27 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года[19].

Совершение социально опасного деяния, характеризующегося как торговля людьми, является сложным и длительным процессом. Учитывая, что это преступление рассматривается как отдельная форма организованной преступности в международном масштабе, оно является социально опасным наряду с терроризмом, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, агрессией и геноцидом.

По данным Ю.М. Буряк, торговля людьми чаще всего совершается организованными преступными группами и имеет международный характер. Они разработали механизм совершения такого преступления, который принимает следующие формы: 1) вербовка жертв преступлений; 2) оформление необходимых документов для их высылки за границу; 3) перемещение их внутри страны или для высылки за границу; 4) использование методов эксплуатации завербованных. Эти методы включают: а) создание экономической зависимости; б) конфискацию паспорта или удостоверения личности жертвы; в) запрет на осуществление личных прав; г) запрет на прохождение медицинского осмотра; д) запугивание или оказание различных форм давления на членов семьи; е) физическое и психологическое давление на завербованного; ж) приучение к употреблению алкоголя или наркотиков; з) отправка их обратно в страну происхождения или продажа другому вербовщику[20].

Рост числа случаев торговли людьми и торговли людьми в целях эксплуатации во всем мире объясняется рядом факторов, включая глобализацию торгово-экономических отношений, ухудшение социально-экономического положения женщин в обществе, высокую прибыльность «бизнеса», связанного с этим преступлением, медленное социально-экономическое развитие государства и, в некоторых случаях, соучастие должностных лиц в преступной деятельности[21].

Другим социально опасным аспектом торговли людьми является то, что эти преступные деяния усиливают активность не только преступных групп на территории одного государства, но и международных преступных организаций. Преступление торговли людьми постепенно, в короткие сроки, переходит от небольших и разрозненных преступных групп к высокоинтегрированным международным преступным организациям и преступным группам, а также связано с ростом международной организованной преступности, которая превратилась в сеть[22].

В заключение, социальная опасность торговли людьми, ее угроза национальной безопасности Республики Узбекистан и ее предотвращение требуют защиты национальным и международным законодательством.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Руководящие принципы по пересмотру законодательства против торговли людьми. ОБСЕ// Обзорная конференция ОБСЕ: ОБСЕ// БДИПЧ./ Украина, 2001.– С.23. (Guidelines for the revision of anti-trafficking legislation. OSCE// the Review conference of the OSCE: OSCE/ ODIHR./ Ukraine, 2001.- P. 23)
2. Шарафутдинов А.О.О работе, проводимой МВД в сфере борьбы с вербовкой людей в целях их сексуальной и иной эксплуатации. Проблемы, связанный с трафиком людей // Материалы научно – практической конференции на тему. «Международно-правовые проблемы борьбы с торговлей людьми». Т., 2006. – Б.15. (Sharafutdinov A.O. On the work carried out by the Ministry of internal Affairs in the field of combating the recruitment of people for their sexual and other exploitation. Problems associated with the traffic of people / / Materials of scientific and practical conference on the topic. "International legal problems of combating human trafficking". Т., 2006. - p. 15)

3. Ражабова М. Инсон шаъни. Қонун ҳимоясида//. Халқ сўзи. 2008 йил, 28 март. – №62.(4472). (Rajabova M. Human dignity. Under the protection of the law//. Xalq so'zi. March 28, 2008. - №62.(4472))
4. Ражабова М.А. Жиноий жазоларни либераллаштириш: илмий амалий таҳлил. – Т.: Адолат, 2005. – Б. 89. (Rajabova M.A. Liberalization of criminal penalties: scientific practical analysis. - Т.: Justice, 2005. P.89)
5. Немис тилининг изоҳли луғати. Йўлдош Парда таржимаси. – Тошкент, 2002.– Б.48. (Explanatory Dictionary of the German language. Translation of Yuldosh Parada. - Tashkent, 2002. P. 48)
6. Рустамбоев М.Х. Одам савдоси. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. – Б.14. (Rustamboev M.H. Human trafficking. - Т.: TSIL publishing house, 2009. – p.14.)
7. Рустамбоев М.Х. Одамлар савдоси учун жавобгарлик тўғрисидаги масала юзасидан. Рисола. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. – Б. 6. (Rustamboev M.H. On the issue of responsibility for the sale of people. The treatise. - Т.: TSIL publishing house, 2008. – p.6.)
8. Human Rights and Human Trafficking UNITED NATIONS New York and Geneva, 2014.
9. Фозилов И.Ю. Одам савдосига қарши курашнинг жиноят–ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Юрид. фан. док. дис. – Т., 2016. – Б.77. (Fazilov I.Y Criminal, legal and criminological aspects of the fight against human trafficking. - Т., 2016. – p. 77.)
10. Sally W/ Stoeker. The Rise in Human Trafficking and the Role of Organized Crime // Demokratizatsiya. Vol. 8, – № 1. Winter 2000.
11. Долголенко Т. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Уголовное право. –2004. – № 2. – С.23-25. (Dolgolenko T. Criminal liability for human trafficking. Criminal law. -2004. - № 2. - Pp. 23-25)
12. “Одамлар савдоси ва фоҳишабозликнинг учинчи шахслар томонидан ишлатилишига қарши кураш тўғрисида”ги Конвенция. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. Тўплам. – Т. Адолат. 2004. – Б-227. (Convention "On the fight against trafficking in Persons and the use of prostitution by third parties". International treaties on human rights. Collection. - Т. Justice. – p.227)
13. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 16-сон, 118-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008, 16-th, Article 118; 2017 y., 37, article 978; national database of legislation data, 24.05.2019 y., 03/19/542/3177)
14. Ражабова. М.А. Жиноий жазоларни либераллаштириш: илмий амалий таҳлил. – Т.: Адолат, 2005. – Б. 97-98. (Rajabova. M.A. Liberalization of criminal penalties: scientific practical analysis. - Т.: Justice, 2005. – p.97-98)
15. Лунев В.В. Преступность XX века. Российская академия наук. Институт государства и права. Москва. – 2006. – С.596-601. (Lunev V. V. Crime of the XX century. Russian Academy of Sciences. Institute of state and law. Moscow. - 2006. - p. 596-601)
16. Шакин В.Б. Понятие криминальной эксплуатации людей. Криминальная эксплуатация в уголовном законодательстве России // Сибирский юридический вестник. – 2001.– № 3. – С.74. (Shakin V. B. the Concept of criminal exploitation of people. Criminal exploitation in the criminal legislation of Russia // Siberian legal Bulletin. - 2001.- № 3. - P. 74)
17. Евстифеева Е.В Теоретический проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми: Дис...канн. юрид. Наук.-Саратов, – 2002. – С.95. (Evstifeeva E.V Theoretical problems of criminal and legal responsibility for human trafficking: Dis. PhD the faculty of law. Sciences'.-Saratov, - 2002. - p. 95)
18. И.Ю.Фозилов. Одам савдосига қарши курашнинг жиноят–ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари Юрид. фан. док. дис. – Т., 2016. – Б.76. (I.Y.Fazilov. The criminal–legal and criminological aspects of the fight against trafficking in persons are the juridical ones. The DsC dis. - Т., 2016. – p. 76)

- 19.** Жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар суди архивидан. –2017. – №-1-1032/17-сонли жиноят иши. (From the archives of the Samarkand City of criminal cases. - 2017. Number-1-1032/17)
- 20.** Буряк Ю.М. Торговля людьми и борьба с ней. Дис.канд. наук. В.: – 2005. – С.13. (Buryak M. Y. human trafficking and the fight against it. Dis.Cand. sciences'. V.: - 2005. - P. 13)
- 21.** Проблемы опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира. Справочный документ. Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Неаполь, 21-23 ноября 1994. – С.26. (Challenges the dangers posed by organized transnational crime in various regions of the world. Background paper. World Ministerial conference on organized transnational crime. Naples, November 21-23, 1994. - P. 26)
- 22.** Хомяков Н.Г. Противодействие торговле людьми и преступлениям в сфере нравственности подразделениями уголовного розыска МВД России// Предупреждение трэффика: законотворческий и правовой аспекты. Российский и международный опыт: Тез.докл. – Челябинск., 2006. – С.26-27. (Khomyakov N. G. Counteraction to human trafficking and crimes in the sphere of morality by criminal investigation units of the Ministry of internal Affairs of Russia // Prevention of traffic: legislative and legal aspects. Russian and international experience in: proc.docl. – Chelyabinsk., 2006. - Pp. 26-27)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahafaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.